

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1:37

Эргашева Махбуба Хотамбековна
фалсафа доктори (PhD), доцент
Самарқанд давлат университети
e-mail: mahbuba_ergasheva@mail.ru
(Ўзбекистон, Самарқанд)

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589815>

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий таълим жараёни синергетик тизим сифатида таҳлил этилади. Таълим жараёни синергетик тизим сифатида синергетика методологиясининг тадқиқот объекти бўла олади. Бунинг учун таълим жараёнини барча синергетик принципларни ўзида мужассам этган тизим сифатида қайд этиш лозим бўлади. Шу ўринда мазкур мақолада синергетик таълим ва ижтимоий инфраструктуралар когерентлиги масаласи ёритилади. Синергетика методологияси ўз тадқиқот объектини ўзига хос томонларини, яъни очиқлик, мураккаблик, хилма-хиллик, бир-бутунлик, мувозанатсизлик каби хусусиятлари борлигини аниқлаб беради. Синергетик методология бугунги кунда кўплаб ўрганадиган объектлари қаторида таълим тизимининг ҳам очиқлик, мураккаблик, мувозанатсизлик, тартибсизлик, ночизиклилик каби томонларини кўрсатиб бериш имкониятига эга. Шунинг учун, таълим жараёни синергетик таҳлил этилиши муҳим деб ҳисоблаймиз.

Калит сўзлар: синергетика, методология, таълим жараёни, замонавий таълим, тартиб, хаос, флуктуация, бифуркация, синергетик тизим, тизимли таҳлил, очиқлик, интеграция.

Эргашева Максбуба Хотамбековна,
доктор философских наук (PhD), доцент
(Ўзбекистан, Самарқанд)

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется современный процесс обучения как синергетическая система. Образовательный процесс как синергетическая система может быть объектом исследования синергетической методологии. Для этого образовательный процесс необходимо зафиксировать как систему, вобравшую в себя все синергетические принципы. В данной статье обсуждается вопрос согласованности синергетического образования и социальной инфраструктуры. Синергетическая методология определяет специфику своего объекта исследования, т. е. такие его характеристики, как открытость, сложность, разнообразие, целостность, несбалансированность. Синергетическая методология имеет возможность

показать такие аспекты системы образования, как открытость, сложность, несбалансированность, беспорядочность, нелинейность, среди многих объектов изучения сегодня. Поэтому мы считаем важным синергетический анализ процесса обучения

Ключевые слова: синергетика, методология, учебный процесс, современное образование, порядок, хаос, флуктуация, бифуркация, синергетическая система, системный анализ, открытость, интеграция.

Ergasheva Makhbuba Khotambekovna,
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
(Uzbekistan, Samarkand)

MODERN EDUCATION AS A SYNERGETIC SYSTEM

ANNOTATION

The article analyzes the modern learning process as a synergetic system. The educational process as a synergetic system can be the object of study of synergetic methodology. To do this, the educational process must be fixed as a system that has absorbed all the synergistic principles. This article discusses the issue of consistency between synergetic education and social infrastructure. Synergetic methodology determines the specifics of its object of study, i.e. its characteristics such as openness, complexity, diversity, integrity, imbalance. Synergetic methodology has the ability to show such aspects of the education system as openness, complexity, imbalance, disorder, non-linearity, among the many objects of study today. Therefore, we consider it important to analyze the synergy of the learning process.

Key words: synergetics, methodology, learning process, modern education, order, chaos, fluctuation, bifurcation, synergetic system, system analysis, openness, integration.

КИРИШ

Жаҳондаги янги технологияларнинг шиддат билан тараққий этиши, таълимнинг интеграцион, инновацион йўналишлари, шаклларининг вужудга келиши, дунё цивилизациясининг кундан-кунга тараққий этиб бориши, иқтисодий, сиёсий, маданий ривожланиш даражасининг асоси таълим ислохотлари билан белгиланмоқда. Дунё мамлакатлари тараққиёти, барча соҳалар ривожига бугун таълим тараққиёти билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Айниқса, замонавий таълим тизими шундай бир жараён сифатида намоён бўлмоқдаки, унда ўзгариш ва турғунлик, ривожланиш ёки орқада қолиш, тараққиёт ёхуд таназзул ҳолатлари кузатилаётган. Бу, албатта, маълум бир ижтимоий ҳолат, сиёсий тизим, маънавий муҳит, мафкуравий жараёнлар, илм ва фаннинг ривожланиш тенденциялари билан белгиланмоқда. Ҳозирги замон таълимнинг шаклланиши ва ривожига унга янги методологик ёндашувни талаб этмоқда. Замонавий таълим жараёнига мураккаб ва очиқ система сифатида синергетик таҳлил этиш, бугунги кун талабларидан бири сифатида долзарб мавқега кўтарилмоқда.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Синергетик методология XX асрнинг 70 йилларидан бошлаб кўплаб тадқиқотчилар, файласуфлар эътиборини тортиб келган. Олимлар синергетик методология имкониятларидан кўплаб соҳаларда фойдаланишган. Синергетика методологиясининг имкониятларини ёритишда хорижлик олимлардан Г.Хакен, И.Пригожин [Пригожин И. 2003: с. 240.], И.Стенгерс, Л.Берталанфи каби олимларнинг хизматлари диққатга созвордир. МДҲ доирасида М.А.Данилов [Данилов М.А. 1972: с.362], Л.Я.Зорина [Зорина Л.Я. 1980: с. 128], Е.Г.Пугачева [Пугачева Е.Г. 1998: с. 41–45], В.Г.Виненко [Виненко В. Г. 1999: с. 73–79], В.В.Василькова [Василькова В.В. 1999], В.П.Бранский [Бранский В.П. 2000: №4] (Россия), З.Ж.Жанабаев, Н.Д.Хмель [Жанабаев З.Ж., Хмель Н.Д. 1996: с. 61–64.] (Қозоғистон)ларнинг тадқиқотларида кузатилади. Таълим жараёнига синергетик ёндашув масаласидаги тадқиқотларнинг асосан жуда катта қисми 2000 йилдан кейинги тадқиқотларда кўзга ташланади. Князева ва Курдюмов

таълим жараёнига синергетик ёндашув ҳақида мулоҳаза юритиб, таълим ва тарбия тизимини синергетик таҳлил этиш билан бир қаторда ўқувчиларга ҳамда талабаларга синергетик билим бериш лозимлигини таъкидлайди [Князева Е. Н., Курдюмов С. П. 2002: с. 414]. В.Г.Буданов таълим ва фанда синергетик методология принципларидан самарали фойдаланишни таклиф этади [Буданов В.Г. 2008: с. 230]. Шунингдек, бугунги кунда синергетик методология имкониятларидан таълим жараёнига фойдаланишга доир В.А.Мукушевнинг мулоҳазалари диққатга сазовордир. Мукушев таълим тизимига ўз-ўзини ташкил этиш доктринасини жорий этиш муаммоси бўйича турли хил фикрларни умумлаштиради [Мукушев. В.А. 2008: с. 105-122]. Юртимиз олимлари ва тадқиқотчилари ҳам синергетиканинг назарий-методологик муаммолари ҳақида, хусусан ўз-ўзини ташкиллаштириш хусусида қатор асарлар, мақолалар, илмий тадқиқот ишлари билан шуғулланишмоқда. Жумладан, О.Ф.Файзуллаев, М.Н.Абдуллаева, Б.Р.Каримов, Б.О.Тураев [Б.О.Тураев. 2022: б. 400], Қ.Н.Назаров, Н.А.Шермухаммедова, Ш.С.Қўшоқов, З.Р.Қодирова, Г.Ғ.Ғаффарова, М.Қ.Ниязимбетов, Д.М.Бозоров [Бозоров Д.М. 2010: б. 152] лар бу борада самарали изланишлар олиб боришган. Бизнинг тадқиқот ишимизда эса синергетик методология имкониятлари, тамойиллари, категориялари, хусусиятларини таълим жараёнидаги намоён бўлиш масалалари таҳлил этилади.

Мазкур тадқиқотда илмий билишнинг объективлик, тизимлилик, ворисийлик, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, умумлаштириш, тарихийлик ва мантиқийлик, синергетик методларига таянилади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Синергетика таълимоти ХХ асрнинг сўнгги чорагида вужудга келди. Синергетик таълимот вужудга келиши натижасида оламнинг постноклассик манзараси шаклланди. Бу оламга янгича фалсафий нуқтаи назардан ёндашувдир. Олимлар, тадқиқотчилар борлиқ, жамият, инсон ҳамда фан ва таълим тўғрисида янгича фикр юрита бошлашди. Чунки бугунги кунда глобаллашув, тараққиёт жадал суръатлар билан кечаётган бир даврда янгича тафаккур тарзига эга бўлиш, ҳар бир тадқиқот объектини ҳар томонлама замонавий методлар орқали ўрганиш зарурияти мавжуд.

Бугунги кунда йилдан-йилга таълим тизими имкониятлари, кўлами, қамрови, даражаси ўзгариб бормоқда. Таълим тизимига кирувчи элементлар ҳам жуда тез суръатларда ўз мазмуни ва моҳиятини янгилаб бормоқда. Айниқса, олий таълим системасидаги ўқув жараёни, таълим сифати, қабул имкониятлари, ўқув режа ва ўқув дастурларининг тубдан ўзгариши бунга мисолдир. Ушбу ўзгаришлар таълим жараёни иштирокчилари томонидан қабул қилиниши мураккаб, тартибсиз кечаётган бўлсада, қисқа фурсатларда бу флуктацион жараёнлардан тартибот шаклланимоқда. Бу жараён такрорланувчи хусусиятга эга бўлиб, замон талабига монанд тартибсизликдан тартиботга, тартиботдан эса тартибсизликка ўтиб турилиши табиий жараён сифатида қаралмоқда. Аммо бу каби ҳолатларни табиий феномен сифатида қабул қилиш учун ночизиқли тафаккур тарзи зарур эканлигини таъкидлаш ўринлидир. Чизиқли тафаккур орқали тартибсизликдаги тартиботни, мувозанатсизликдаги мувозанатни англаб бўлмайди. Шунинг учун ҳам синергетик методология орқали ночизиқли тафаккур тарзини шакллантириш ҳамда таълим жараёни орқали бунга эришиш бугунги даврнинг долзарб масалаларидан бири деб ҳисоблаймиз.

Ҳозирги даврда ижтимоий фан методологияларининг асосий эътиборини синергетика ғоялари ва у билан боғлиқ денерминлашган хаос назарияси тобора кўпроқ ўзига жалб этмоқда. Синергетиканинг асосий назариялари пайдо бўлиши Илья Пригожин – кимёвий физика соҳасидаги Нобель мукофоти лауреати, бельгиялик олимнинг илмий фаолияти билан боғлиқдир. Мувозанатсиз тизимлар физикасини ўрганар экан, у ўзининг “Хаосдан келиб чиққан тартиб” номли китобида янги ғояларни илгари сурди. Синергетика ўз-ўзини ташкиллаштириш назарияси, мураккаб динамик тизимлар тараққиётининг номунтазам даврларда ҳолати кескин ўзгариши мумкин бўлган универсал қонуниятлар тўғрисидаги таълимотдир. Синергетик методологиянинг шаклланиши фалсафий қарашлар ривожланишига

сабаб бўлди. Синергетика ўз-ўзини ташкил қилиш назарияси сифатида хаос ва тартибнинг ҳолатини чегаралаш заруратини белгилайди.

Хаотик системаларда элементлар эркин ҳолатда бўлиб, уларнинг ўзаро ҳаракати тасодифга асосланади. Лекин, бинаризм тамойилига асосланган диалектикадан фарқли ўлароқ синергетикада тасодиф конструктив аҳамиятга эга бўлган ҳодиса сифатида баҳоланади. Таълим тизимида ҳам тасодифларнинг конструктив аҳамияти кўп кузатилиши мумкин. Айниқса, таълимнинг инсон омили билан боғлиқликда кечадиган жараёнларида тасодифий ҳолатлардан конструктив натижалар келиб чиқади. Мисол учун, тасодифий тарзда, кутилмаганда инсон ҳаётига хавф солувчи касалликлар, турли экологик вазиятлар, сейсмографик ўзгаришлар ёки кутилмаган сиёсий инкилоблар вақтида тезкорлик билан ечим топиш лозим бўладики, бунда фан ва таълим кўп ҳолларда янгича йўналишдаги конструктив моҳиятга эга бўлган хулосаларни тақдим этади. Бу каби вазиятларда бутун бир таълим тизимининг барча соҳалари имкониятлари ишга солинади. Синергетикада хаоснинг қайсидир бўлаги – бу ёмонлик эмас деб кўрсатилади. И.Пригожиннинг асосий ғояси: бошқарилувчи хаос тизимни янгилашида фаолдир. Бу ёндашувда “флуктуация орқали тартиб”, мураккаб тизимларда жараёнларнинг қайтарилмаслиги алоҳида кўрсатилади. Уларнинг детерминлашиш муаммоси бошқача қўйилади. Бифуркация нуқтаси яқинида юзага келадиган “хаос” тартиб йўқ бўлиб кетишини аниқлашмайди.

Синергетика методологияси ўз тадқиқот объектини ўзига хос томонларини, яъни очиқлик, мураккаблик, хилма-хиллик, бир-бутунлик, мувозанатсизлик каби хусусиятлари борлигини аниқлаб беради. Синергетик методология бугунги кунда кўплаб ўрганилган объектлари қаторида таълим тизимининг ҳам очиқлик, мураккаблик, мувозанатсизлик, тартибсизлик, ночизиклилик каби томонларини кўрсатиб бериш имкониятига эга. Шунинг учун, таълим жараёни синергетик таҳлил этилиши муҳим деб ҳисоблаймиз. Профессор М.Н.Абдуллаева таъбири билан айтганда: “Оламни синергетик нуқтаи назардан ўрганиш, уни фалсафий англаш, олдин классик фан эътибор бермаган нарсаларни тадқиқ қилиб, янги категория ва ёндашувларни киритишга уларни ўзгача интерпретация қилишга имкон беради. Бунга мисоллар кўп. Детерминизм ва индетерминизмнинг классик ва постклассик талқинларини тасодиф, хаос, редукционизм, қисм ва бутуннинг роли ва ҳоказо” [Абдуллаева М.Н. 2009: б. 26].

Демак, таълим жараёни ҳам синергетик тизим сифатида синергетика методологиясининг тадқиқот объекти бўла олади. Бунинг учун таълим жараёнини барча синергетик принципларни ўзида мужассам этган тизим сифатида қайд этиш лозим бўлади. Бундан шундай мулоҳазага келиш мумкинки, синергетик таълим ижтимоий структуранинг ҳар бир элементи билан ўзаро алоқадорликда, ҳамкорликда, уйғунликда намоён бўлади. Бу синергетик таълимнинг очиқлигида намоён бўлади.

Илмий билиш жараёнида турли методлардан фойдаланилади. Умумий даражасига кўра, улар кенг ёки тор кўламда қўлланилади. Ҳар қандай фан ўз предметини ўрганишда у ёки бу объектнинг моҳиятидан келиб чиқувчи турли хусусий методлардан фойдаланади. Хўш, методология нима? Унинг қандай хусусият ва ўзига хослиги бор? Қачон қандай методлардан фойланиш мақсадга мувофиқ? Бу каби саволларга фалсафа фани доирасида маълум жавоблар бор. Файласуф олим О.Файзуллаев таъкидлаганидек, методологиянинг моҳияти фалсафадир. Фалсафа ҳаққоний бўлса, методология ҳам тўғри бўлади. Ва аксинча, ҳақиқий методологиялар тўғри фалсафа билан яқунланади. Методология бир томондан, шу фанларнинг бошланишида уларга тўғри йўл кўрсатувчи илм. Методология – фанларнинг “дирижёри”дир [Файзуллаев О. 2006: б. 34]. Хусусан, синергетика йўналиши ҳам барча фанларга методологик асос сифатида, айниқса ижтимоий онг шаклларида бири бўлган таълимда ҳам “дирижёр” вазифасини бажармоқда.

Ҳозирги даврда ижтимоий фан методологиялари асосий эътиборини синергетика ғоялари ва у билан боғлиқ хаос назариясига қаратмоқда.

Бугунги кунда табиат, жамият, инсон, сиёсат, ижтимоий тизим, тарихий жараён, манбалар системаси ва шу каби бошқа тизимлар қаторида таълимни ҳам синергетик тушуниш,

синергетик таҳлил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Синергетика илмий йўналиши вужудга келгунига қадар ночизиклики, мувозанатсиз, тартибсиз ҳолатларга ижобий муносабатда қаралмаган. Айнан синергетика таълимоти туфайли тартибсизлик (хаос) ҳолати тараққиёт учун, янги тизим ҳосил бўлиши учун муҳим аҳамият касб этиши исботланди. Синергетикада барқарорлик ва хаос категорияларининг ўзаро муносабати ҳам ўрганилади. Мазкур илмий соҳа тадқиқотчиларининг фикрига кўра ҳар қандай эски тузилма янги тузилма билан алмашинар экан, дастлаб беқарорлик, хаос юз беради, тизимдаги унсурлар барқарорлигига путур етади [Бозоров Д. 2010: б. 20]. Айнан таълим тизимидаги жараёнлар ҳам ўтган йиллар (мустақиллик йиллари) худди шу каби эски тузилма янгиси билан алмашган даврдан бошлаб мувозанат ва мувозанатсизлик орасида доимий кураш бораётган кўринишда намоён бўлиб келмоқда. Аслида, бу ҳолат мустақилликдан аввал ҳам бир неча бор кузатилган. Жаҳидлар давридаги эски тизим таълими ва янги тизимдаги таълим жараёнининг алмашинуви ҳам бунга мисол бўла олади. Таълимда тартибсизлик ва тартибот доимо ўрин алмашиб туради ва бу таълимнинг ривожини учун жуда зарур. Таълимдаги мувозанатсизлик унинг ривожини таъминлайди. Таълимнинг тартибсизлиги унинг бутунлай йўқ бўлиб кетишига эмас, балки унинг янги тартиботига асос бўлиши мумкин. Бу фикримиз билан биз таълим тизимидаги тартибсизлик унинг таназзулига эмас, балки янада такомиллашган янги тизим ташкилланишига сабаб бўлишини назарда тутмоқдамиз. Демак, таълим тизими кўп ҳолларда тасодифий тартибсизлик, мувозанатсизликлар туфайли тўхтаб қолмайди, балки янада тараққий этган ҳолда янгича мазмун-моҳиятга эга бўлиб бораверади.

Бизга маълумки, синергетик тамойилларга биноан ҳар қандай очиқ система ривожланиш, тараққиёт жараёнида мувозанат ҳолатидан узоқлашиб, критик нуқтага, яъни бифуркация нуқтасига яқинлашиши мумкин. Шу нуқтаи назардан биз таълим тизимини ҳам очиқ тизим сифатида эътироф эта оламиз. Таълимни очиқ тизим бўлганлиги учун ҳам синергетик методология объекти сифатида таҳлил эта оламиз. Системанинг мувозанат ҳолатидан узоқлашиши унинг хаос ҳолатига ўтишига ва натижада қалқиб турувчи, беқарор бўлиб қолишига олиб келади. Айнан бундай қалқиб турувчи, тартибсиз ҳолат туфайли қандайдир бир алоҳида тасодиф ёки таъсир система ҳолатини ўзгартириб юбориши синергетик нуқтаи назардан флуктуация ҳолати дейилади. Бундай флуктуацион ҳолатлар таълим тараққиётида кўп маротаба учраши мумкин. Яъни ҳар бир таълим ислохотлари жараёнида флуктуацион ҳолатлар рўй бериши кузатилади. Флуктуацион ҳолатларсиз таълим ислохоти ўрнатилиши қийин. Флуктуацион (қалқиб турувчи) хусусиятни таълим тизимида янги бир инновация, ўзгариш, технология кириб келганда таълим жараёни иштирокчиларининг бу янгилликларни қабул қилиши вақтидаги ҳолатларида, айниқса, кўп кузатиш мумкин. Бизнинг фикримизча, таълим тизимидаги қалқиб турувчи ҳолат бу таълим жараёнига бўлган талабнинг доимо ўзгариб, ошиб бориш ҳолатидир. Замон тараққиёти, тобора янгиланаётган, ўзгараётган ижтимоий тизимда таълимга бўлган талаб ҳам тобора ортиб бораётгани бизнинг мулоҳазамизга биноан таълимдаги “қалқиб турадиган” флуктуацион ҳолатдир. Флуктуацион ҳолатдан критик нуқтага қараб интилиш, яъни система интиладиган ҳаракат режими, тартиботи аттракторни юзага келтиради ва айнан флуктуация ҳолати кўпинча хаосни тартибга ўтиши билан намоён бўлади. Яъни “тизимда кучли мувозанатсизлик ҳолатининг юзага келиши оқибатида тизим барқарорлигини йўқотади. Бундай ҳолатни тавсифлайдиган параметрлар критик деб номланиб, бу критик ҳолатдан мумкин бўлган янги барқарор ҳолатларнинг бирига сакраш орқали ўтилади. Тизим ривожини йўлининг бундай тармоқланиш имконияти бифуркация нуқтаси деб номланади. Эҳтимол бўлган ҳолатларнинг қайси бирига ўтиш тасодифнинг ишидир: бифуркация нуқтасида кўп сондаги флуктуациялар содир бўлиб, улардан бири тасодифан тизимни янги барқарор ҳолатга олиб чиқади” [Ровинский Р.Е. 2002: б. 67].

Бугунги кунда ҳам мамлакатимизда айнан ана шундай барқарор ҳолатга ўтиш сари интилиб келинмоқда. Демак, таълим тизимида токи ривожланиш босқичига эришишга қадар тартиб ва тартибсизлик орасида ўзаро ўрин алмашиш ҳолатлари бўлиши табиий. Ҳатто энг ривожланган, тараққий этган таълим системалари ҳам давр ўзгариши билан эскиради, янгича кўриниш олади, ўз-ўзини замон талабига мувофиқ ўзгартириб боради.

Шуни ҳам айтиб ўтмоғимиз лозимки, тизим мувозанат ҳолатидан узоқлашганда, унинг атрофида беқарорлик юзага келади ва маълум бир бифуркация нуқтасига яқинлашиб, янги барқарор тизим шаклланиши ёки бутунлай таназзулга учраши ҳам мумкин. Бу ҳолатда тизимнинг барқарорлиги атрактор омилларининг қай даражада жалб этиш кучига боғлиқ. Беқарорлик ҳолати кузатилганда ички ва ташқи таъсирлар туфайли тизим ўз ҳолатини бутунлай янги кўринишга ўзгартириши мумкин. Масалан, иккинчи жаҳон уруши туфайли айрим ривожланган давлатлар ҳарбийлашган таълимнинг чўққисига эришди. Ёки бугунги кунда бутун дунё соғлиқни сақлаш тизимига хавф солиб турган коронавирус пандемияси туфайли ҳам таълимнинг янада ривожланган соҳалари шаклланди. Демак, қандайдир бир тасодифлар ҳам тараққиётнинг қайсидир бир соҳалари учун аҳамиятли эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим.

Синергетика асосчиларидан бири Г.Хакеннинг фикрига кўра: “Ўрганилаётган системалар бир қанча ёки кўп бир хил ёки турлича қисмлардан ташкил топган ва улар ўзаро ҳамкорликда; системалар беқарорлашиши мумкин; системалар тартибланган ёки хаотик бўлади...” [Хакен Г. 2001: б.55]. Бу эса оламнинг хилма-хиллигидаги уйғунликни очишга туртки беради.

Шу ўринда савол туғилади: синергетик метод асосида ўрганилаётган объект қандай хусусият ҳолатида бўлиши керак? Бунга рус олими В.В.Губарев шундай жавоб беради: “Синергетика методининг тадқиқот объекти ночизиқли, беқарор, очиқ, диссипатив, когерент, кооператив, ўз-ўзини ривожлантирувчи, хаотик, тирик ва нотирек, табиий ва сунъий шароитда мавжуд бўла оладиган синергетик тизимлардир” [Губарев В.В. 2009: б. 162]. Таълимда айнан шундай сифат ва хусусиятларни топиш мумкин.

Замонавий таълим тизимини синергетик тизим деб, ҳисоблаш мумкин. Аслида азалдан таълим жараёни синергетик тизим бўлиб келган. Фақатгина бугунги кунга келиб, айниқса, инсоният турли глобал муаммолар қуршовида қолганда, турли тасодифий жараёнлар келиб чиққанда, фан ва таълимнинг жуда кўп имкониятлари, замонавий шакллари ҳамда келажакни олдиндан кўра олиш хусусияти янада кенг намоён бўлганда бу масала ҳозирги замон фанида ўрганилиши лозим бўлган масалалар сифатида қаралмоқда. Таълим доимо тараққий этадиган, ўзгариб борадиган, давр нуқтаи назаридан ёндашиладиган, бир нуқтада қотиб қолмайдиган мураккаб тизим бўлганлиги учун ҳам синергетик методологиянинг ўрганиш объекти бўла олади. Таълимда бу ўзгаришлар ҳамиша давом этадиган жараёндир. Қачонки, таълимда ўзгаришлар тўхтаса, жамиятда турғунлик ҳолати келиб чиқади, тараққиёт, ривожланиш, модернизация, инновация жараён ҳам тўхтади.

Ўтган асрнинг 80-йилларида Россияда синергетиканинг етакчиларидан бири Сергей Павлович Курдюмов XXI асрда математик моделлаштириш муаммоларининг аксарияти иқтисодий ва ижтимоий-гуманитар соҳалар, фанлараро лойиҳалар билан боғлиқ бўлади, деган сўзлари билан ҳамкасб математикларни ҳайратда қолдирди. Бугунги кунда ушбу тенденция ҳаммага аён. Шунга қарамай, ҳали ҳам эътирозлар билдирилмоқда: ижтимоий-гуманитар билимларда синергетик моделларни қўллаш мумкин эмас; фанлараро методология мавжуд эмас; ва ушбу соҳалардаги тадқиқотлар одамларни фақат “нормал” интизом илми билан шуғулланишдан чалғитади, одамларни бўш ваъдалар билан тинчлантиради, грант маблағларини шубҳали лойиҳаларга йўналтиради; синергетикани псевдология деб эълон қилиш вақти келди ва ҳоказо [Пригожин И., Стенгерс И. 2003: б. 50]. Аммо бизнингча, бу каби мулоҳазалар ўринли эмас. Синергетика фанлараро тадқиқот усули сифатида мавжуд ва келажак учун самарали тадқиқот методологияси бўла олади. Чунки жамиятда кўплаб системалар синергетик характерга эга. Яъни мураккаб, тасодифий ўзгаришларга мойил, беқарор, ўзгарувчан, очиқ ва ҳоказо. Шу жумладан, гуманитар билимларни ҳам, хусусан, биз тадқиқ этаётган таълим системасини ҳам синергетик система деб ҳисоблаш мумкин.

Немис олими Герман Хакен синергетиканинг моҳиятини акс эттирувчи асосий қоидалар сифатида қуйидагиларни баён қилган, унинг фикрича, синергетика:

- биринчидан, тадқиқ этилаётган системалар бир неча ёки кўплаб бир хилдаги ёки хилма-хил қисмлардан ташкил топган бўлиши ҳамда улар ўзаро бир-бири билан алоқадорликда бўлиши лозим;

- иккинчидан, бу системалар ночизиқлиги бўлиши керак;

- учинчидан, физикавий, кимёвий ва биологик системаларни тадқиқ этишда, улар очик ва иссиқлик мувозанатидан узоқ бўлиши лозим;

- тўртинчидан, бундай системалар ички ва ташқи тебранишларга берилувчан бўлиши талаб қилинади;

- бешинчидан, система беқарор бўлиши ҳам мумкин;

- олтинчидан, системада сифатий ўзгаришлар содир бўлиши мумкин;

- еттинчидан, мазкур системаларда тўсатдан сакраш билан пайдо бўлувчи (эмергент) янги сифатлар кўзга ташланиши;

- саккизинчидан, бу системалар фазовий, вақтли, фазо-вақтли ёки функционал тузилишга (структурага) эга бўлиши;

- тўққизинчидан, уларнинг структураси тартибланган ёки хаотик бўлиши мумкин;

- ўнинчидан, кўп ҳолларда уларни математикалаштириш мумкин [Данилов Ю.А. 2008: б. 149].

Хакеннинг фикрларидан келиб чиқадиган бўлсак, ушбу тамойил ва ҳолатларнинг барчаси таълим жараёнида мавжуддир. Жумладан,

биринчи синергетик қоидага биноан таълим турли қисмларнинг ўзаро боғлиқлигидан ташкил топган, шу қисмларнинг ўзаро ривожига боғлиқ бўлган жараёндир. Буни биз барча дунё мамлакатларида таълим тизимининг мактабгача таълимдан то олий таълим ва ундан кейинги таълим босқичларидан иборат, ўзаро бир-бирига боғлиқ, бир-бирини тўлдирадиган, бир-биридан келиб чиқадиган қисмлардан ташкил топган яхлит бутунлик эканлигида кўришимиз мумкин. Бундан таълим жараёни бу синергетик тизим эканлиги ҳақидаги методологик хулоса келиб чиқади.

иккинчи синергетик қоидага кўра, таълим ночизиқлиги жараён ҳисобланади. У ҳеч қачон бир текисда ривожлана олмайди. Унда давр ўтиб бориши билан жуда кўплаб ўзгаришлар, ривожланишлар, тасодифий бурилишлар бўладики, ҳамиша олдинга борадиган, орқага қайтмайдиган мураккаб тизим бўлиб ҳисобланади. Шунингдек диалектиканинг инкорни инкор қонунида ҳам, ижтимоий фалсафадаги жараёнларнинг қайтарилмаслик қонунида ҳам ривожланиш доимо олдинга қараб боради ҳамда орқага қайтарилмайди. Бунда ривожланиш сифат жиҳатдан юксалиб (прогресс), тараққиётга олиб келиши мумкин, ёки таназзулга (регрессга) олиб келиши мумкин.

учинчи синергетик қоидага биноан, ўрганилаётган объектимиз очик система бўлиши лозим. Таълим – бу очик системадир. Очиклик имкониятларни кенгайтиради. Таълим тизимининг очиклиги ижтимоий структура элементлари билан алоқаларида намоён бўлади. Яъни, таълим иқтисод, сиёсат, дин, маънавият, ижтимоий ҳаёт ва ҳоказо, давлат ва жамиятнинг ҳар бир элементи билан алоқадорликда ривожланадиган очик тизим саналади. Таълимнинг очик тизим сифатидаги фаолияти мамлакатлар тараққиётига сезиларли ўзгаришлар олиб кириши мумкин. Бугунги кунда ривожланган таълим системалари сифатида тан олинган кўпгина хорижий мамлакатлар таълими айнан очиклик, интеграллик орқали тараққий этганлиги маълумдир. Шуни инобатга олиш лозимки, таълим очик тизим бўлгани учун ҳам унга четдан ҳар қандай ўзгаришлар кириб келиши табиий, бу ўзгаришларни тўғри йўналтириш, миллий таълим тизимига мослаштириш, танқидий ва таҳлилий ёндашган ҳолда ислохотларни тўғри йўлга қўйиш лозимки, бу очиклик фақатгина тараққиётга хизмат қилсин. Демак, синергетик қонуниятга кўра таълим очик система ва у ёпикликда ривожланмайди.

тўртинчи синергетик қоидага кўра, таълим ички ва ташқи тебранишларга берилувчан системадир. Унда ҳамиша ички ва ташқи тебранишлар содир бўлади ва бу таълим системасининг ривожини учун хизмат қилади. Бу тебранишлар таълимнинг муносиб йўлни танлаб олишига туртки бўлади. Бу эса таълимнинг мувозанатсиз, беқарор жараён эканлигини кўрсатади.

бешинчи қоидага биноан, таълим беқарор системадир. Таълимнинг беқарорлиги ижтимоий муҳит, давлат ва жамият билан алоқадорлигида намоён бўлиши мумкин. Чунки давлат ва жамиятдаги ижтимоий муҳит туфаули таълим юксалиши ҳам, таназзулга юз тутиши ҳам мумкин. Бунга тарихдан кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Масалан, ўрта асрлар мусулмон шарқида таълимга ҳомийлик қилувчи маърифатпарвар ҳукмдорлар сиёсати натижасида ренессанс, яъни уйғониш даври юзага келди. Таълимдаги барқарорлик баъзида турғунликка олиб келиши мумкин. Турғунлик эса тараққиётга тўсқинлик қиладиган энг асосий куч. Таълим барқарорликдан йироқ бўлган, доимо ўзгариб борадиган жараён ҳисобланади. У бир жойда тўхтаб турмайди. Дунё ривожлангани сари таълим ҳам ривожланиб бораверади. Ҳаттоки, яқин ўтмишдаги таълим янгиликлари ҳам бугунги таълим ислохотларига ўз ўрнини бўшатиб бермоқда. Бугун ноанъанавий, модулли, инновацион, дефференциал, вебинар, масофавий, тизимли, технологик ва бошқа бир қанча таълим ислохотларининг кириб келганлиги ҳамда булар ҳам келажакда яна ўзгариб бориши табиий жараёндир. Шунинг учун ҳам биз синергетик таълимни тарғиб этмоқчимизки, таълимнинг беқарорлигидан келиб чиқиб, ундаги муаммоларни ҳал этишда самарали натижаларга эришиш учун.

олтинчи синергетик қоидага кўра, таълим синергетик система сифатида ҳамиша сифатий ўзгаришлар содир бўладиган жараёндир. Бу сифатий ўзгаришлар эса давр ва ислохот нуқтаи назаридан келиб чиқиб таҳлил этилиши мумкин. Масалан, мустақиллик йилларидаги, яъни яқин ўтмишдаги таълим жараёнида қандай сифатий ўзгаришлар бўлганлиги, ютуқ, камчиликлар, сабоқлар ва ҳоказо. Бугун ҳам бу сифатий ўзгаришлар давом этмоқда ва ҳамиша давом этади.

еттинчи қоидага кўра, синергетик тизимларда тўсатдан сакраш билан янги сифатлар кўзга ташланади. Таълимда бундай жараённи яққол кўриш мумкин. Айниқса, янги бир таълим ислохоти кириб келганда, бир эски таълим тизимини янгиси билан алмаштирилиш жараёнини бунга мисол қилиш мумкин. Масалан, Ўзбекистонда таълим ислохотлари жараёнида олий таълимдаги ўзгаришларни оладиган бўлсак, 5 йиллик олий таълимдан халқаро даражаларга мослаштирилган 4 йиллик бакалаврлик даражасига ўтилиши ёки магистратура, докторантура босқичларини жорий этилиши таълимдаги сакрашлардан далолатдир ҳамда буларнинг барчаси таълим сифатига сезиларли ўзгаришлар олиб кирди.

саккизинчи синергетик қоидасига биноан, таълимдаги ҳар бир элемент функционал тузилишга эга. Яъни таълимнинг ҳар бир боғлиқликдаги бўғини ўзининг муҳим функциялари билангина ягона, яхлит, бир бутун таълим системасини ҳосил қилади. Мазкур системада ҳар бир элементнинг муайян вазифаси борки, биргина қисм функциясининг бузилиши ёки бажарилмай қолиши бутун бир система фаолиятига таъсир этиши мумкин. Шунинг учун ҳам бутун дунёда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам бутун бир таълим системасининг сифати учун қуйидан то юқорига қадар ҳар бир элементнинг функционал ҳолатига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мактабгача таълим, умумий ўрта таълим, олий таълим ва ҳоказо таълим босқичларидаги функционал ислохотлар бунга мисолдир.

тўққизинчи синергетик қоидага биноан, таълимнинг структураси тартибланган ёки хаотик бўлиши мумкин. Демак, маълум бир вақтда таълим структураси тартибланган кўриниш олса, муайян вақт ўтиши билан ўзгаришлар кириб келиши натижасида хаотик кўриниш олади ва бу хаотик жараён таълимнинг таназзулига эмас, балки кўп ҳолларда таълимнинг ривожига, тараққиётига олиб келади. Шунинг учун таълимдаги ўзгаришлардан, янгиликлардан, тасодиф ва креатив ғоялардан чўчимаслик, уларни қабул қилиш лозимки, ҳамма янгиликлар бўлмаса ҳам баъзилари, албатта, янги бир ривожланиш йўлига олиб чиқиши исботдан ўтган ҳулосадир.

ўнинчи қоидага кўра, таълим жараёни синергетик тизим сифатида математикалаштириладиган (рақамлаштириладиган) тизим саналади.

Мақола юзасидан қуйидаги ҳулосага келиш мумкин:

Биринчидан, таълим жараёни мувозанатсиз, ички ва ташқи тебранишларга эга, ночизикли, хаотик, ўз-ўзини ташкиллаштирадиган, диссипатив система сифатида синергетик методологиянинг ўрганиш объекти бўла олади.

Иккинчидан, замонавий таълим жараёни синергетик тизим сифатида тадқиқ этилиши, таълимдаги кўплаб муаммолар (таълим сифати, самарадорлиги, инновацион ривож) ечимида муҳим ўрин тутди.

Учинчидан, таълимнинг синергетик хусусиятларининг очиб берилиши таълим тараққиёти учун муҳим ҳисобланган бир хилликдан чиқишга, танқидий, мантиқий, кўп томонлама (полилектик, пролефератив) тафаккур юритишга асос бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. АБДУЛЛАЕВА М.Н. Синергетика – Новые возможности познания и действия // Синергетиканинг табиий-илмий ва фалсафий муаммолари: илмий-назарий семинар, (илмий мақолалар тўплами). – Наманган: НамДУ, 2009.
2. БОЗОРОВ Д. Синергетик парадигма. – Т.: Тафаккур, 2010.
3. БРАНСКИЙ В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии. 2000. №4.
4. БУДАНОВ В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Москва: URSS, 2008. – С.230.
5. ВАСИЛЬКОВА В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. Синергетика и теория социальной самоорганизации. –Спб.: «Лан», 1999.
6. ВИНЕНКО В. Г. Последипломное образование педагога в свете постне-классической науки // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 73–79; Виненко В. Г. Синергетика в школе // Педагогика, 1997. – № 2. – С. 55–60.
7. ГУБАРЕВ В.В. Наука-ли синергетика? // Вопросы философии, 2009. №10.
8. ДАНИЛОВ Ю.А. Синергетика – наука о самоорганизации // Прекрасный мир науки. – М.: Прогресс-Традиция, 2008.
9. ДАНИЛОВ Ю.А. Педагогический процесс как объект педагогической теории. / В кн.: Вопросы обучения и воспитания. М.: 1972. – С.362; Данилов Ю. А. Роль и место синергетики в современной науке // –[Электрон ресурс].
10. ЖАНАБАЕВ З.Ж., Хмель Н.Д. Синергетическая сущность педагогического процесса // Алматы – 1996. – № 1.
11. ЗОРИНА Л. Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников. – М.: Педагогика, 1980. – С. 128; Зорина Л. Я. Отражение идей самоорганизации в содержании образования // Педагогика. – 1996. – № 4.
12. КНЯЗЕВА Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. – М.: Алетея, 2002.
13. МУКУШЕВ Б.А. Синергетика в системе образования. Образование и наука. 2008. № 3 (51).
14. ПРИГОЖИН И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 2003.
15. ПУГАЧЕВА Е.Г. Синергетический подход к системе высшего образования // Высш. образование в России. – 1998. – № 2
16. РОВИНСКИЙ Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития// Вопросы философии. 2002. - №5.
17. ТУРАЕВ Б.О. ва бошқ. Синергетика 2: Назария ва амалиёт. – Т.: FAN ZIYOSI. 2022.
18. Файзуллаев О. Фалсафа фанлари методологияси. –Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006.
19. Хакен Г. Синергетике 30 лет. // Вопросы философии, 2001. №3.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000